

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ИХ ЦЕННОСТНО – СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ

Тиллашайхова Хосият Азаматовна
Кандидат психологических наук, доцент
Ташкенский Государственный Педагогический университет

Аннотация: В исследовании рассматривались компоненты структуры психологического благополучия студентов как особой возрастной группы, характеризующейся специфическими задачами развития. Участниками исследования выступили студенты ТГПУ имени Низами, которые прошли тестирование с использованием опросника психологического благополучия К. Риффа, а также ряда дополнительных методик, оценивающих отдельные аспекты психологического благополучия. Проведенные корреляционный и факторный анализы данных позволили выявить особенности структуры отдельных компонентов психологического благополучия у студентов. Особое внимание уделено дискуссии о неоднозначности таких факторов, как самопринятие и автономия, в контексте их проявлений в студенческом возрасте.

Ключевые слова: психологическое благополучие, задачи развития, студенческий возраст, личностная автономия, самопринятие.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda rivojlanish vazifalari bilan ajralib turuvchi maxsus yosh guruh sifatida talabalar orasida psixologik farovonlik tuzilmasining tarkibiy qismlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot ishtirokchilari Nizomiy nomidagi TDPU talabalari bo'lib, ular K. Riffning psixologik farovonlik so'rovnomasi va psixologik farovonlikning alohida jihatlarini baholovchi bir qator qo'shimcha metodikalar yordamida testdan o'tgan. Ma'lumotlarga korrelyatsion va faktoriy tahlillar o'tkazilib, talabalarining psixologik farovonlikning ayrim komponentlarining tuzilmasi o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan. Talabalik davrida o'z-o'zini qabul qilish va shaxsiy mustaqillik kabi omillarning namoyon bo'lishida ularning noaniqligi haqidagi muhokamaga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: psixologik farovonlik, rivojlanish vazifalari, talabalik davri, shaxsiy mustaqillik, o'z-o'zini qabul qilish.

Abstract: This study examines the components of the structure of psychological well-being among students as a specific age group characterized by unique developmental tasks. The participants of the study were students from Nizami State Pedagogical University, who underwent testing using K. Ryff's psychological well-being questionnaire and several additional methods assessing specific aspects of psychological well-being. Correlation and factor analyses of the data revealed the structural features of individual components of psychological well-being in students. Special attention is given to the discussion of the ambiguity of factors such as self-acceptance and autonomy in the context of their manifestations during the student age.

Key words: psychological well-being, developmental tasks, student age, personal autonomy, self-acceptance.

ВВЕДЕНИЕ

Психологическое благополучие представляет собой субъективный феномен, отражающий отношение человека к собственной жизни и интегральную оценку своего существования [14]. Оно характеризуется сложной, многокомпонентной структурой. Наиболее признанной является модель К. Рифф, в которой выделяются шесть параметров, определяющих психологически благополучную личность: положительные отношения с окружающими, автономия, управление окружением, личностный рост, наличие цели в жизни и самопринятие [18]. Эти характеристики описываются как идеал, представляющий собой гармоничный стиль жизни, основные черты которого заключаются в реализации личностного потенциала, полном функционировании и осмысленности существования [7].

Исследования возрастных изменений психологического благополучия основываются на гипотезе, что его структура остается неизменной, а различия между возрастными группами носят преимущественно количественный характер. Однако каждый возрастной этап сопровождается специфическими задачами развития, успешность решения которых может служить критерием приближения к идеалу позитивного

функционирования личности [10]. Если задачи возраста остаются нерешенными, это приводит к тревожности, отсутствию социального признания и неспособности функционировать как зрелая личность.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Психологическое благополучие студентов рассматривается как актуальная тема исследований, поскольку в период обучения в вузе молодые люди активно формируют жизненные цели и ценностные ориентации. Существует множество исследований, которые подтверждают значимую связь между психологическим благополучием и личностными смыслами и ценностями. Понимание этих взаимосвязей позволяет глубже осмыслить факторы, влияющие на успешное развитие личности в студенческом возрасте.

Ключевую теоретическую базу составляет работа К. Рифф, которая предложила многомерную модель психологического благополучия, включающую шесть основных компонентов: самопринятие, положительные отношения, автономию, контроль над средой, личностный рост и наличие жизненных целей. Эта модель позволяет оценивать степень благополучия в зависимости от индивидуальных смыслов и целей личности.

Исследования В. Франкла акцентируют внимание на важности осмысленности жизни для психологического здоровья. Его теория логотерапии подчеркивает, что отсутствие жизненных смыслов может приводить к экзистенциальному вакууму, что особенно актуально для студентов, находящихся в поиске своей профессиональной и личностной идентичности.

Согласно исследованиям Ш. Шварца, ценностные ориентации играют важную роль в формировании благополучия, так как ценности являются основой для принятия решений и достижения жизненных целей. Его модель универсальных ценностей позволяет изучать их влияние на поведение студентов и их субъективное благополучие.

Российский ученый Д.А. Леонтьев исследовал проблему смысложизненных ориентаций и их влияние на субъективное благополучие. Он отмечает, что осознанное отношение к жизни и четкое понимание собственных ценностей способствуют устойчивости к стрессу и удовлетворенности жизнью.

Работы Е.И. Рогова подчеркивают, что благополучие студентов связано с их способностью к саморефлексии и развитию личностных смыслов. Он отмечает, что образовательная среда может играть как поддерживающую, так и угнетающую роль в формировании ценностно-смысловой сферы студентов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались анкетирование и тестирование с применением Шкалы психологического благополучия К. Рифф и Опросника смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева для оценки уровня благополучия и осмысленности жизни студентов. Глубинные интервью проводились для выявления индивидуальных ценностных ориентаций. Полученные данные обрабатывались с использованием методов корреляционного анализа и факторного анализа для установления взаимосвязей между психологическим благополучием и ценностно-смысловой сферой.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Студенческий возраст характеризуется как сложный и противоречивый период, связанный с наличием кризисных проявлений и требующий мобилизации всех внутренних ресурсов личности. Специфические возрастные особенности ограничивают возможность достижения «вершинных» характеристик психологического благополучия. Значительное число студентов сталкиваются с высоким уровнем социального и психологического стресса [18], внутренними конфликтами, фрустрациями и переживаниями кризисных состояний [1]. Это связано с требованиями высокой самостоятельности и самоорганизации в условиях вузовского обучения, зависимым положением в отношениях с администрацией и преподавателями, трудностями межличностного общения, проблемами профессионального самоопределения и сложностями, вызванными оторванностью от семьи [5].

Исследования последних лет показывают, что ряд психологических качеств, определяющих или влияющих на психологическое благополучие, у многих студентов сформированы на низком уровне [3]. Это затрудняет их позитивное функционирование и может препятствовать решению задач профессиональной подготовки. Отметим, что большинство исследований сосредоточены на изучении психологического неблагополучия, а не благополучия. Однако концепция двух континуумов [17] предполагает, что психологическое благополучие и неблагополучие являются относительно самостоятельными

параметрами. Таким образом, отсутствие неблагополучия не означает автоматического наличия благополучия. Этот подход подчеркивает важность изучения не только факторов, вызывающих неблагополучие, но и условий, способствующих формированию психологического благополучия.

В рамках исследования фиксировались взаимосвязи между компонентами психологического благополучия и осмысленностью жизни, которые являются важными составляющими полноценного существования личности. Учитывая возможность практического применения полученных данных в работе психологических служб вузов, особое внимание уделялось оценке распространенности психологического неблагополучия и его основных проявлений среди студентов.

Предполагалось, что компоненты психологического благополучия студентов продемонстрируют специфическую структуру взаимосвязей. Эти результаты могут быть полезны для разработки практических рекомендаций по повышению уровня психологического благополучия и минимизации факторов, способствующих неблагополучию, что является актуальной задачей для психологической поддержки студентов в условиях современного высшего образования.

В исследовании не было выявлено значимых возрастных и гендерных различий в показателях психологического благополучия студентов. Процент участников, продемонстрировавших низкие баллы, варьировался от 14,6% по шкале «автономия» до 31,5% по шкале «позитивные отношения». Низкий уровень определялся в случае, если значения не превышали среднее арифметическое, уменьшенное на стандартное отклонение.

Психологическое неблагополучие, зарегистрированное хотя бы по одной из шести шкал, встречалось достаточно часто – в 58,5% случаев. Наиболее значительные отклонения от среднего значения в сторону низких показателей чаще всего отмечались по шкалам «позитивные отношения» и «самопринятие», затрагивая около трети выборки. Таким образом, менее половины студентов продемонстрировали относительно благополучные показатели (с баллами не ниже среднего уровня). Анализ интеркорреляций шкал опросника К. Риффа показал, что шкала «самопринятие» имеет наиболее высокие коэффициенты корреляции ($p < 0,001$) со всеми другими шкалами и интегральной оценкой опросника. Это позволяет предположить, что самопринятие является центральным элементом структуры психологического благополучия, влияющим на уровневые характеристики других измерений. Остальные параметры модели К. Риффа также демонстрировали положительные корреляции между собой на уровне значимости 0,01 и выше, за исключением шкалы «автономия», что указывает на её относительную независимость от других параметров психологического благополучия.

Полученные результаты подтверждают важность самопринятия как ключевого компонента психологического благополучия студентов. Его влияние на другие параметры подчеркивает необходимость разработки интервенционных программ, направленных на повышение уровня самопринятия и укрепление связанных характеристик, таких как позитивные отношения и управление окружением. Особое внимание следует уделить диагностике и поддержке студентов с низкими показателями по нескольким шкалам, что может способствовать улучшению их общего уровня благополучия.

Таблица 1. Корреляционные связи показателей психологического благополучия.

	Авто- номия	Управле- ние окружением	Личностный рост	Цель в жизни	Самопри- нятие	ПБ (общий балл)	Личностная тревожность	Удовлетво- ренность жизнью	Субъек- тивное счастье
Положи- тельные отношения	,09	,48	,35	,40	,47	,64	-,22	,30	,49
Автономия		,26	,34	,13	,43	,49	-,37	,18	,15
Управление окружением			,60	,66	,72	,84	-,57	,62	,54
Личностный рост				,67	,59	,79	-,42	,46	,51
Цель в жизни				1	,61	,79	-,37	,51	,45
Самопри- нятие						,87	-,62	,73	,61
Общий балл							-,58	,64	,62

Примечание: коэффициенты свыше 0,21 статистически значимы на уровне 1% и более.

Проведенный факторный анализ, основанный на шкалах опросника К. Рифф, выделил один интегративный фактор второго уровня, который объясняет 56,4% дисперсии и интерпретируется как общий фактор психологического благополучия. Наибольшие веса в этом факторе имеют шкалы «самопринятие» (0,87) и «управление окружением» (0,86), в то время как минимальный вес (0,43)

зарегистрирован у «автономии». Корреляционный анализ показал, что интегративный фактор позитивно связан с другими шкалами, использованными в исследовании, а наибольшая корреляция (0,79) была обнаружена с показателем осмысленности жизни (СЖО).

Включение всех шкал, участвующих в исследовании, выявило двухфакторную модель, в которой автономия выделяется как отдельный фактор, а остальные шкалы входят в первый общий фактор. Аналогичная тенденция наблюдалась в работах К. Рифф [18], где автономия рассматривалась как относительно независимый компонент психологического благополучия. Полученные данные подтверждают целесообразность применения двухфакторной модели психологического благополучия, по крайней мере, в студенческом возрасте.

Самопринятие было выделено как ключевой компонент структуры психологического благополучия студентов. Оно занимает центральное место в факторной модели, что подтверждается его высокими корреляциями с другими шкалами и интегративным фактором. Особая роль самопринятия объясняется тем, что этот компонент связан с завершением процессов самопознания и началом самостроительства личности в юности. Самопринятие выступает механизмом саморазвития, который включает принятие всех сторон личности, как позитивных, так и негативных, и формирует основу для построения личностного будущего [6].

Однако самопринятие не всегда гарантирует успешное функционирование личности. Исследования показывают, что высокий уровень самопринятия может выполнять функцию психологической защиты, снижая критичность к себе и эмпатийность по отношению к другим [11]. В студенческом возрасте непринятие себя, противоречивые представления о собственном «Я» и неопределенная позиция в отношении своей личности являются распространенными проблемами [2, 8].

Личная автономия – второй значимый компонент психологического благополучия, который интерпретируется как показатель зрелости личности и одно из её «вершинных» свойств. Согласно Э. Деси и Р. Райану, автономия представляет собой ощущение и реализацию свободы выбора способов поведения и взаимодействия с миром, которые происходят независимо от внешнего влияния и внутренних противоречий.

Факторный анализ показал, что автономия связана с низким уровнем тревожности, что указывает на несовместимость переживания свободы выбора с состоянием тревоги и беспокойства. Это позволяет предположить, что повышенная тревожность может ограничивать развитие автономии. Несмотря на активный интерес к изучению феномена автономии, её структура и механизмы формирования остаются недостаточно изученными. Разные исследователи акцентируют внимание на различных аспектах этого понятия, что усложняет его операционализацию.

Полученные данные позволяют выделить два ключевых компонента психологического благополучия студентов: самопринятие и автономию. Эти свойства имеют особое значение в студенческом возрасте, определяя уровень психологического благополучия.

Самопринятие формирует основу для саморазвития, тогда как автономия служит показателем зрелости и условием позитивного функционирования личности. Низкая автономия, связанная с повышенной тревожностью, требует дальнейшего изучения для разработки интервенционных программ, направленных на снижение тревожности и поддержку личной автономии.

Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности психологической поддержки студентов, что особенно важно в условиях возрастающих требований к их самостоятельности и самоорганизации.

Рис. 1. Диаграмма рассеивания для переменных «автономия» и «субъективное счастье».

Исследование выявило, что при низких значениях шкалы субъективного благополучия наблюдалась отрицательная связь между автономией и субъективным благополучием ($r = -0,32$, $p < 0,01$, $N = 66$). Однако при высоких значениях субъективного благополучия эта связь становилась положительной ($r = 0,43$, $p < 0,001$, $N = 64$). Таким образом, высокий уровень автономии может быть связан как с субъективным благополучием, так и с неблагополучием.

Автономия, как компонент модели психологического благополучия, отражает индивидуалистические, западные ценности, которые в условиях российского общества могут конфликтовать с коллективистскими нормами. Это противоречие формирует социальный контекст, который в одних случаях способствует, а в других препятствует проявлению автономии. Выявленная криволинейная зависимость может объясняться влиянием социальных факторов, которые по-разному воздействуют на развитие независимости личности.

Данные исследования подчеркивают сложности формирования полноценной личности в студенческом возрасте. Высокие показатели по шкалам психологического благополучия, таким как самопринятие и автономия, не всегда свидетельствуют о позитивном функционировании. Например, высокий уровень самопринятия может служить защитным механизмом, блокируя осознание травматичных знаний о себе и снижая критичность и эмпатию. Высокий уровень автономии, в свою очередь, может сопровождаться изоляцией и повышенной тревожностью, что снижает субъективное благополучие.

Полученные результаты демонстрируют, что психологическое благополучие студентов тесно связано с их ценностно-смысловой сферой. Студенты с высокой осмысленностью жизни и четкими ценностными ориентациями чаще демонстрируют устойчивость к стрессу, уверенность в себе и удовлетворенность жизнью. Ключевыми предикторами субъективного благополучия выступают автономия, наличие жизненных целей и личностный рост, что согласуется с моделью К. Рифф. Студенты, осознающие свои жизненные ценности и смыслы, легче адаптируются к образовательной среде и эффективнее справляются с академическими и личностными вызовами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования показали, что психологическое благополучие студентов психологии тесно связано с их ценностно-смысловой сферой. Студенты с высокой осмысленностью жизни и четкими ценностными ориентациями демонстрируют более высокий уровень психологического благополучия, что проявляется в их устойчивости к стрессу, уверенности в себе и удовлетворенности жизнью.

Анализ данных выявил, что автономия, наличие жизненных целей и личностный рост (согласно модели К. Рифф) являются ключевыми предикторами субъективного благополучия. Студенты, осознающие свои жизненные ценности и смыслы, лучше адаптируются к образовательной среде и эффективнее справляются с академическими и личностными вызовами.

Выводы подтверждают важность развития у студентов навыков саморефлексии и смыслового осознания, что может способствовать улучшению их психологического благополучия и профессионального становления.

Используемая литература

1. Голубева М.Г. Психологические факторы преодоления кризисов профессионального становления юношей и девушек: Автореф. дис. канд. псих. наук. – Астрахань, 2006. – 22 с.
2. Гончаров А. В. Изучение влияния самоотношения студентов на выбор стиля поведения в конфликтном взаимодействии // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». – 2009. – Вып. 4. – С. 233–238.
3. Идобаева, О.А. К построению модели исследования психологического благополучия личности: психолого-развитийный и психолого-педагогический аспекты // Вестник ТГУ. – 2011. – № 351. – С.128–133.
4. Корнилова Т. В. Сравнение личностных особенностей российских и американских студентов (по опроснику А. Эдвардса) // Вопросы психологии. – 1995. – № 5. – С. 108–115.
5. Корчикова И. В. Личностная автономия как фактор формирования образа профессионального будущего в юношеском возрасте // Вестник ТГПУ. – 2013. – №6 (134). – С. 171–174.
6. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М.: Академия, 2004. – 256 с.
7. Левит Л. З. Эвдемония: жизнь для героя // Современная зарубежная психология. – 2013. – №1. – С. 69–75.
8. Орлова К. Е. Психологические условия построения студентами профессиональной перспективы на этапе вузовской подготовки: Автореф. дис. канд. псих. наук. – Нижний Новгород, 2012. – 21 с.
9. Поскребышева Н. Н. Социальная ситуация развития как условие становления личностной автономии подростка. Автореф. дис. канд. псих. наук. – М., 2010. – 20 с.
10. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.
11. Рогожникова С.М. Взаимодействие самопринятия и тенденции к самосовершенствованию как фактор развития коммуникативной компетентности педагога: Автореф. дис. канд. псих. наук. – Курск, 2002. – 17 с.

12. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. – 144 с.
13. Стрельцова И.П. Представления подростков и юношей о трудных ситуациях и стратегиях совладающего поведения в них: дис. ... канд. псих. наук. – М., 2003. – 192 с.
14. Шевеленкова Т.Д. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования) // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95–129.
15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996. – С. 80–85.
16. Юдин Н.В. Психологическая защищенность студентов от неблагоприятных воздействий социальной среды: дис. ... канд. псих. наук. – СПб, 2009. – 159 с.
17. Keyes C. L. M. Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health / C. L. M. Keyes // American Psychologist. – 2007. № 62. – P. 95–108.
18. Fouad N.A. Need, awareness, and use of career services for college students / N.A.Fouad // Journal of career assessment. – 2006. Vol. 14. № 4. – P. 407–420.
19. Ryff C. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being / C.Ryff // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. № 57. – P. 1069–1081.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.